

ESTUDIO ETNOBOTÁNICO DE PLANTAS MEDICINALES UTILIZADAS PARA TRASTORNOS DEL SISTEMA DIGESTIVO

Miguel Alberto Gutiérrez Nava^{a,b,c}, Gabriela Adriana Martínez Martínez^d, Nubia Denisse Nieto Vargas^{a,b,c}, Gabriel Nahúm Neria Rodríguez^e

^a Profesor-investigador, División de Acupuntura Humana Rehabilitatoria, Universidad Estatal del Valle de Ecatepec

^b Laboratorio de Fitoterapia, Universidad Estatal del Valle de Ecatepec.

^c Investigador asociado, Red Internacional de Salud Colectiva y Salud Intercultural (REDSACSIC)

^d Pasante de la Licenciatura en Acupuntura Humana Rehabilitatoria. Adjunta en Investigación al Laboratorio de Fitoterapia – UNEVE.

^e Profesor de la Licenciatura en Psicología de la Universidad de Ciencias y Administración- UCAD

*Correspondencia: Dr. Miguel Alberto Gutiérrez Nava, División de Acupuntura Humana Rehabilitatoria, Universidad Estatal del Valle de Ecatepec (UNEVE) Av. Central s/n esquina Leona Vicario, Col. Valle de Anáhuac sección A, Ecatepec de Morelos, Estado de México CP. 55210

E-mail: miguelalbertogn@uneve.edu.mx

Recibido: 01/03/2023 Aceptado: 17/07/23 Publicado: 31/08/2023

RESUMEN:

*La etnobotánica como ciencia que integra la relación entre el hombre y las plantas principalmente en su uso medicinal con la finalidad de tratar diversas patologías que presentan las comunidades y pueblos originarios por lo que el objetivo de este estudio es conocer el estado actual de conocimiento tradicional sobre las especies vegetales más utilizadas para trastornos digestivos. En la Ciudad de México, se realizó un estudio etnobotánico en la cual se realizaron 73 encuestas etnobotánicas de forma aleatoria a peregrinos (Informantes clave) que arribaron en la basílica de Guadalupe el día 12 de diciembre del 2022. Para el análisis de los resultados, los métodos empleados para la sistematización del conocimiento etnobotánico fueron: índice de listado libre e índice de fidelidad de Friedman, se realizó un mapeo para registrar los estados de precedencia de los informantes clave que acudieron, resultados: en el mapeo se registraron 10 estados de toda la república mexicana y en el análisis etnobotánico se registraron 24 especies vegetales y la planta medicinal con el mayor índice de consenso para tratar trastornos del sistema digestivo fue la Manzanilla (*Matricaria recutita*), debido a su actividad antiinflamatoria, sedante, antiespasmódica y antimicrobiana.*

KEY WORDS:

Estudio etnobotánico, Plantas medicinales, Trastornos digestivos

INTRODUCCIÓN

Desde tiempos antiguos el hombre ha observado su entorno, desarrollando su propio instinto, lo que le ha permitido tener el conocimiento suficiente, para saber distinguir entre las diversas especies vegetales que pueden o no tener un efecto terapéutico en el organismo, este conocimiento está basado esencialmente por la experiencia práctica y transmitido de generación en generación de forma oral o escrita, por eso es que hasta la fecha la medicina tradicional mexicana en especial la herbolaria se sigue empleando en diversas patologías y es utilizada a nivel nacional como internacional.¹

Los estudios etnobotánicos están ligados a la historia del país, sus costumbres, tradiciones y conocimiento empírico que pasan de generación en generación tratando de entender la relación del hombre con la naturaleza, especialmente con las plantas, es decir la forma en la que el hombre maneja los recursos vegetales que lo rodean según la zona geográfica en la que se encuentran.²

Por otro lado, México es el tercer país con mayor biodiversidad en América y el quinto a nivel mundial en variedad de plantas, Los diversos climas que están presentes en los 1.973 millones de kilómetros cuadrados, que conforman el territorio mexicano, permiten que exista una gran diversidad en flora y fauna.³

El Estado de México cuenta con un gran número de especies silvestres, de acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México es considerado un "país megadiverso" gracias a que cuenta con aproximadamente cerca del 10% de las especies silvestres registradas en el mundo, gran parte de ellas endémicas, esto lo coloca en el quinto lugar con mayor número de especies de plantas en el mundo por lo tanto los estudios etnobotánicos que se desarrollan dentro del territorio nacional nos permiten conocer las áreas de oportunidad que se tiene para la investigación en materia de salud.⁴

La forma en la que se ha desarrollado la etnobotánica en nuestro país ha sido paulatina, pues en un principio no era relevante el hecho de que los habitantes de cierta comunidad o etnia utilizaran ciertas plantas para tratar algún padecimiento o mal estar ya que se le atribuía a entidades místicas, espiritismo o simplemente superstición, hasta hace unos pocos años el ingeniero agrónomo Efraín Hernández X (profesor de la actual Universidad Autónoma de Chapingo) encaró esta realidad y comenzó a desarrollar la Etnobotánica en México. Dentro de sus enseñanzas estaba el preservar la costumbre, tradición y técnica de cultivo.⁵

Para saber el uso terapéutico de las plantas medicinales, es importante considerar que el conocimiento tradicional esta conformado por dos niveles: primero, el conocimiento de dominio popular, es decir lo que la población sabe o lo que conoce al respecto, esto basado en un conocimiento empírico, se cuestiona sobre el nombre común de la planta, parte utilizada y usos medicinales, esta información es distinta de acuerdo con la zona geográfica en la que se encuentre. En un segundo nivel se encuentran los médicos tradicionales, aquellos que se especializan en la herbolaria y tienen una mayor cantidad de información la cuál también la basan en su experiencia, son a aquellos a quienes acude la población para obtener algún beneficio relacionado con algún padecimiento.⁶

Debemos recordar la preponderancia que tiene la mujer sobre el conocimiento empírico de las plantas medicinales y sobre los usos de la medicina tradicional, ya que, al ser un pilar importante en el cuidado del hogar, así mismo se encarga de aliviar las enfermedades de los integrantes de la familia, de esta forma el conocimiento es transmitido de mujer a mujer, lo que permite que el conocimiento tradicional siga perdurando.⁷

Gracias a la biodiversidad de flora en México, la mayoría de los pueblos originarios del país se han dedicado a combatir por muchos años los trastornos digestivos que se han hecho presentes desde la población pediátrica hasta adultos, ya que las principales causas de morbilidad entre los pueblos indígenas son las enfermedades del sistema digestivo, debido a las carencias del sistema de agua potable y a la mala higiene.⁸

Los trastornos digestivos son una serie de signos y síntomas frecuentes, su etiología es multifactorial, así mismo suelen ser el indicativo de que algo está ocurriendo en nuestro organismo, los más comunes son náuseas, vomito, dolor abdominal, distensión abdominal, estreñimiento y diarrea etc.⁹

Náuseas: Sensación desagradable próxima al vomito, suele aparecer en la mayoría de las personas en algún momento de su vida, se considera de etiología multifactorial.^{10,11}

Vómito: Es un reflejo coordinado del organismo, que consiste en la expulsión del contenido gástrico por la boca, generado por la contracción sostenida forzada de los músculos abdominales y el diafragma.¹⁰

Dolor abdominal: Es un síntoma muy frecuente, dolor que se asemeja a un cólico suele describirse como un dolor de tipo punzante, intermitente, que puede ser incluso temporal y con una intensidad de inicio leve a intenso. El dolor suele provenir del interior del abdomen o de la pared muscular externa, la etiología de este síntoma es considerado de origen multifactorial ya que puede ser por una infección viral, bacteriana o parasitaria o es un síntoma acompañante de patologías como lo

son el estreñimiento, diarrea, reflujo gástrico y gastroenteritis por mencionar algunas, incluso puede no ser por alguna patología, por ejemplo los hábitos como comer en exceso, tener flatulencias, distensión abdominal, incluso hasta por estrés. Es importante mencionar que el dolor abdominal agudo (DAA) es un síntoma de alarma, se caracteriza por tener una evolución generalmente inferior a 48-72 horas, el dolor es de carácter intenso y constante, donde se verá afectado también el estado general del paciente y a la exploración física existe una palpación abdominal dolorosa. Este dolor puede ser secundarios a múltiples etiologías o alguna estructura anatómica que este comprometida.¹²

Estreñimiento: Es un síntoma frecuente que se caracteriza por la disminución de deposiciones fecales, esto se debe a que existe un cambio en los hábitos alimenticios, sociales e incluso emocionales. La frecuencia normal de deposiciones por día se considera de 2-3 deposiciones, cuando hay un cambio en el número de deposiciones va de 2-3 por semana, también existen cambios en la cantidad de las heces, estas se vuelven más secas, duras y pequeñas, una vez mencionadas estas características se puede considerar que la persona sufre de estreñimiento. El estreñimiento puede clasificarse en transitorio, crónico y secundario:

Estreñimiento transitorio: suele aparecer por los malos hábitos alimenticios, por ejemplo: la deficiencia de fibra en la alimentación, disminución de ingesta de agua por día, el hecho de no consumir fibra o consumir agua, dará paso al estreñimiento y es que habrá un cambio en las heces, están serán pequeñas y secas, lo que genera dificultad para desecharlas.¹³

El ejercicio se puede considerar como un factor de prevención primaria y secundaria, ya que existe un movimiento corporal debido a la contracción muscular, si se practica de manera regular producirá una serie de adaptaciones a medio y largo plazo, dentro de las cuales se incluyen varios sistemas (musculoesquelético, cardiovascular, respiratorio, metabólico). El sedentarismo en la falta de actividad física, una de cada 5 personas es sedentaria en todo el mundo.¹⁴

Estreñimiento crónico: es un padecimiento con un largo tiempo de evolución, y es que el mecanismo de la defecación se verá afectado ya que no hay una adecuada coordinación y está conformado por un grupo muscular, los músculos implicados son: la musculatura abdominal, el diafragma, el esfínter anal y los músculos elevadores del ano, es por eso por lo que las personas que padecen estreñimiento tienen problemas para evacuar las heces.

Si los movimientos peristálticos se ven reducidos, esto quiere decir que la materia fecal tendrá un tránsito más lento a través del intestino grueso, generando problemas para evacuar las heces.

Estreñimiento secundario: suele ser un padecimiento menos frecuente, pero es un síntoma acompañante de las enfermedades del tracto digestivo: como lo son las hemorroides, fisuras anales, síndrome del intestino irritable, Cáncer de colon. También los trastornos metabólicos como la diabetes mellitus, hipotiroidismo, insuficiencia renal, hipercalcemia o la hipopotasemia.

Diarrea: es el aumento de la frecuencia de las deposiciones, regularmente son heces de consistencia líquida y existe un cambio en el volumen, (en pacientes pediátricos el volumen fecal normal es de 5-10 ml/kg/día y en los adultos va de 200g/24 horas, a causa de una infección del intestino, generada por factores patógenos víricos, bacterianos y parásitos intestinales, otro factor a mencionar es la falta de higiene personal, la contaminación del agua y los alimentos, una intervención no adecuada conducirá a una deshidratación crónica, que debe considerarse como un dato de alarma especialmente en pacientes pediátricos y geriátricos.

Diarrea Crónica: padecimiento que tiene una evolución mayor a 4 semanas, que suele afectar al 5% de la población adulta, su etiología es multifactorial, puede deberse a efectos secundarios de algunos medicamentos, trastornos de la pared intestinal y enfermedades pancreatobiliares.¹⁵ En México existen diversas plantas medicinales con potencial terapéutico, sobre trastornos gastrointestinales por lo que el objetivo de este estudio fue conocer el estado actual de conocimiento tradicional sobre las especies vegetales más utilizadas para trastornos digestivos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Descripción, localización y ubicación de área de estudio.

Los datos fueron colectados, mediante entrevista TRAMIL en el mes de diciembre 2022, en la basílica de Guadalupe ubicada en Fray Juan de Zumárraga No. 2, Villa Gustavo A. Madero, Gustavo A. Madero, 07050 Ciudad de México, CDMX. Latitud: 19.4856267 y longitud: -99.1166977.¹⁶

Entrevista TRAMIL

Se realizaron entrevistas etnobotánicas con el objetivo de conocer el estado de conocimiento tradicional actual sobre plantas medicinales con acción terapéutica en trastornos de sistema digestivo de los peregrinos (informantes clave) en la basílica de Guadalupe, para la recolección de los datos se aplicaron entrevistas con metodología TRAMIL¹⁷, por parte del personal del laboratorio de Fitoterapia de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec y la Universidad de Ciencias y Administración.

Con los resultados obtenidos por parte de los informantes clave y a partir del consenso del número de informantes, los datos fueron analizados por los siguientes métodos se calculó el índice de listado libre y el índice de fidelidad de Friedman, para asignarle un valor cuantitativo a las plantas medicinales y poder elegir los datos con mayor puntuación.¹⁸

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Mapeo de los estados de la República Mexicana

Se realizó un mapeo de los estados de la república con el apoyo del programa Qatum GIS 3.28.3. Usando los datos del INEGI.¹⁸

Estados de origen de los informantes clave participantes en el estudio etnobotánico

Se obtuvieron un total de 73 entrevistas, de las cuales, se determinó el estado de procedencia y se obtuvo que los estados de la república que más relevancia por número de informantes clave fueron: Puebla con un 37%, Tlaxcala con un 23%, Hidalgo 11%, Ciudad de México 12% y los 7 estados restantes (Veracruz, Estado de México, Morelos, Guanajuato, Querétaro, Guadalajara y Aguascalientes) representan el 17% como se muestra en la (Figura 1).

Figura 1. Porcentaje de participantes en el estudio por estados de la república mexicana

Estudio etnobotánico

Los informantes, mencionaron las plantas que más se utilizan para tratar trastornos digestivos. Los datos obtenidos por los informantes se analizaron a través del índice de listado libre e índice de fidelidad de Friedman.

Conforme al índice de listado libre la planta con mayor uso para tratar trastornos digestivos es la “manzanilla” *Matricaria recutita* L obteniendo un puntaje de 0.77 (Figura 2).

Figura 2. Listado libre de las plantas medicinales con mayor uso para tratar trastornos digestivos

Conforme al índice de fidelidad de Friedman la planta con mayor probabilidad de tener un efecto biológico con mayor uso para tratar trastornos digestivos es la “manzanilla” *Matricaria recutita* L obteniendo un puntaje de 38.4 (Figura 3)

Figura 3. Índice de fidelidad de Friedman de las plantas medicinales con mayor uso para tratar trastornos digestivos

El análisis de los resultados de las entrevistas etnobotánicas que se aplicaron en el presente estudio por medio de los índices etnobotánicos (listado libre e índice de fidelidad de Friedman), se observó que la planta medicinal que más se utiliza o se emplea para tratar trastornos del sistema digestivo es la Manzanilla (*Matricaria recutita*), debido a su actividad antiinflamatoria, sedante, antiespasmódica y antimicrobiana, la composición química de la manzanilla es la siguiente: azuleno, alfa bisabolol, ácido cafeico, ácido tánico, ácido clorogénico, umbelliferona, apigenina, herniarina, luteolina, ligeras cantidades de carotenos, vitamina C y alcohol sesquiterpénico.^{23,24}

Identificación de las plantas medicinales usadas para tratar los trastornos digestivos

Con los datos obtenidos por parte de los peregrinos (informantes clave) se mencionaron 24 plantas medicinales. Posteriormente con una investigación documental de la página oficial: **Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana** y otras literaturas se investigaron las familias botánicas de las plantas mencionadas.²¹

Para tener la información etnobotánica de una planta medicinal es importante considerar los siguientes datos: nombres comunes, usos, parte que se utiliza de la planta, formas de preparación, enfermedades que trata y dosis, cualquier dato que se considere de importancia cultural, también debe ser registrado.²²

El modo de empleo más común de las plantas medicinales es en infusión o en té, mismo que se puede tomarse frío-caliente o como "agua de tiempo", pueden incluso "masticarse" un par de hojas, debido a su forma "factible" de preparación en algunas ocasiones no necesariamente se consulta a un médico o curandero para utilizar algunas plantas, debido a que ya son consideradas como remedios efectivos en la región. Por otro lado, el uso fresco de las plantas se emplea para realizar limpiezas, en baños de vapor realizados dentro de un temazcal tradicional.^{23, 24}

De las 24 plantas mencionadas, la familia botánica con mayor porcentaje de uso es la familia Labiatae con el 24 %, Compositae con el 20 %, y con el 12 % Vernaceae (Figura 4).

Figura 4. Distribución de las plantas medicinales para trastornos digestivos por familia botánica y sus porcentajes conforme al número de especies empleadas

Las hojas con un 71% suelen ser la droga vegetal (Parte usada en la terapéutica) que más se emplea juntos con las inflorescencias que representa un 11% (Figura 5).

Figura 5. Principales partes de las plantas o droga vegetal, que se emplea para tratar trastornos digestivos

CONCLUSIONES:

1.- La planta con la mayor probabilidad de tener una acción terapéutica en trastornos del sistema digestivo de acuerdo con el presente estudio fue la Manzanilla (*Matricaria recutita*).

2.- Es de vital importancia considerar la "mega biodiversidad" de flora con la que cuenta México para realizar estudios etnobotánicos, con el objetivo de conocer sus propiedades farmacológicas, compuestos químicos, de esta forma hacemos un aporte a la sociedad preservando el conocimiento tradicional de las plantas medicinales.

REFERENCIAS:

1. Alonso, J. Tratado de fitofármacos y nutracéuticos. Corpus. 2007. 685-689.
2. Carapia-Carapia, L., Vidal-García, F. Etnobotánica: el estudio de la relación de las plantas con el hombre. Instituto de Ecología. Ac (INECOL). <https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/ct-menu-item-25/ct-menu-item-27/17-ciencia-hoy/373-etnobotanica-el-estudio-de-la-relacion-de-las-plantas-con-el-hombre>
3. <https://www.gob.mx/conanp/articulos/mexico-megadiverso-173682>
4. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 2017; Gobierno de México. <https://www.gob.mx/semarnat/articulos/celebra-mexico-el-dia-internacional-de-la-vida-silvestre>
5. Friedberg, C. La Etnobotánica Mexicana. Rev Etnobiología. 2013; 11(3):8-13.
6. Méndez-González, E. M., Bobadilla-Campos, M.S., Duran-García, R. et al. Uso de la flora y fauna. Biodiversidad y Desarrollo Humano en Yucatán. 2010; 349-352.
7. Velázquez-Vázquez, G., Pérez-Armendáriz, B., Ortega-Martínez, L. D. Nelly-Juárez, Z. Conocimiento etnobotánico sobre el uso de plantas medicinales en la Sierra Negra de Puebla, México. Boletín Latinoamericano y del Caribe de plantas medicinales y aromáticas. 2019; 18(3):265-276.
8. <https://doi.org/10.37360/blacpma.19.18.3.17>
9. Aguirre, Z., Arévalo, D., Cajilima, J., Asanza, M. et al. Etnobotánica en comunidades amazónicas y prendimiento de las especies de mayor importancia en el jardín botánico el Padmi, Zamora Chinchipe, Ecuador. Ciencia latina Rev Científica Multidisciplinar. 2022; 6(3): 76-93. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i3.2199
10. Sierra-Pareja, T., Jimenez-Jimenez, M., Chaves-López, R. Náuseas, vómitos y diarrea. Tratado de Geriatría para residentes. 539-543.

11. Vilaplana, M. Enfermedades y trastornos digestivos. *Rev Offarm.* 2006;30(6):70-77.
12. Alonso-Cadenas, J. De la Torre-Espí, M. Diagnóstico y tratamiento del dolor abdominal (abdomen agudo) en urgencias. *Asociación Española de Pediatría. (SEUP).* 2020;(1):197-213.
13. Piera-Fernández, M. Estreñimiento Retención. *Revista Farmacia Profesional.* 2002; 16(6):58-61.
14. Hernández-Cuesta, M., Calle-Pascual, A. L. Beneficios del ejercicio físico en la población sana e impacto sobre la aparición de la enfermedad. *Rev Elsevier.* 2013;60(6):283-286
DOI: [10.1016/j.endonu.2013.03.003](https://doi.org/10.1016/j.endonu.2013.03.003)
15. Gómez-Escudero, O., Remes-Troche, J.M. Abordaje de la diarrea crónica en el adulto: Revisión de la literatura. *Rev. de Gastroenterología.* 2021;86(4):387-402.
DOI: [10.1016/j.rgmx.2021.02.002](https://doi.org/10.1016/j.rgmx.2021.02.002)
16. Gobierno de México. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social. 2022. Ciudad de México, Gustavo Madero.
17. Zambrano-Intriago, L.F., Buenaño-Allauca, P. M., Mancera-Rodríguez, N. J., Jiménez-Romero, E. Estudio etnobotánico de plantas medicinales utilizadas por los habitantes del área rural de la parroquia San Carlos, Quevedo, Ecuador. *Rev. Universidad y Salud.* 2015; 17(1):97-111.
18. Sánchez-Ramos, M. A., Bautista-Gómez, L.G. Actualidad y Prospectiva de la Investigación Científica en el Centro Universitario Amecameca de la Universidad Autónoma del Estado de México. *Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro (IAPAS).* 2021.
19. Vara-Delgado, A., Sosa-Gonzalez, R., Alayón-Recio, C. Setat. Usodelamanzanillaeneltratamiento de las enfermedades periodontales. *Revista Archivo Medico Camaguey.* 2019;23(3):403-414.
20. Meza-Peter, L E., Dicovski-Riobóo, L. M. Uso potencial de la Manzanilla Matrizaria Chamomolla L. y experiencias en Nicaragua. *El Hiigo.* 2020;10(1):1-8.
21. Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. UNAM.
<http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/index.html>
22. Mapes, C., Cortés L., Mera, L. M., Cristians S., et at. La Colección etnobotánica del jardín botánico del Instituto de Biología, UNAM: Inicio, desarrollo y perspectivas a futuro. *Rev Etnobiología.* 2022;20(1):167-187.
23. Urióstegui-Flores, A. Hierbas Medicinales utilizadas en la atención de enfermedades del sistema digestivo en la ciudad de Taxco, Guerrero, México. *Revista de Salud Pública.* 2015; 17(1):85-96.
<http://dx.doi.org/10.15446/rsap.v17n1.42235>

24. Martínez-López, G., Palacios-Rangel, M. I., Guízar Nolasco, E., Villanueva-Morales, A. Usos locales y tradición: Estudio etnobotánico de plantas útiles en San Pablo cuatro venados (Valles centrales, Oaxaca). Rev Scielo. 2021; 52:193-212.